

A musicalidade do bebê: a importância de novas produções científicas

*Jucimara Sousa do Nascimento*¹

*Marina Horta Freire*²

*Erika Parlato-Oliveira*³

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.17803627

Recebido em: 12/10/2025

Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: O bebê apresenta habilidades sonoro-musicais que são utilizadas na troca comunicativa com o mundo externo, expressando-se por meio da sua linguagem multimodal. A observação da interação entre o cuidador e seu bebê revelou a habilidade inata de comunicar-se por meio de gestos e vocalizações, com melodia e ritmo. Essa habilidade foi conceituada por Malloch e Trevarthen (2009) como “musicalidade comunicativa”. O objetivo do presente estudo é apresentar os aspectos da musicalidade comunicativa relacionados ao bebê em seu primeiro ano de vida, que indicam a importância de novas investigações sobre o tema. Para isso, foi realizada uma revisão narrativa da literatura. Os principais estudos atuais se concentram na fala dirigida aos bebês e na sua percepção e discriminação sonora, com pouca ênfase nas características das produções musicais realizadas pelo bebê. Novas pesquisas se fazem necessárias para o embasamento teórico-prático das linhas de cuidado em saúde e acolhimento do bebê e o reconhecimento do que ele produz, que muitas vezes passa despercebido pelo olhar do adulto.

Palavras-chave: Musicalidade comunicativa. Linguagem multimodal. Bebê.

The musicality of babies: the importance of new scientific research

Abstract: Babies have sound and musical abilities that they use to communicate with the outside world, expressing themselves through their multimodal language. Observation of the interaction between caregivers and their babies revealed an innate ability to communicate through gestures and vocalizations, with melody and rhythm. This ability was conceptualized by Malloch and Trevarthen (2009) as “communicative musicality.” The objective of this study is to present aspects of communicative musicality related to babies in their first year of life, which indicate the importance of further research on the topic. To this end, a narrative review of the literature was conducted. Current studies focus mainly on speech directed at infants and their perception and sound discrimination, with little emphasis on the characteristics of

¹ Mestranda em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, Psicanalista, Membro da Formação Permanente em Psicanálise do Instituto Langage, jucimaranascimento4@gmail.com.

² Musicoterapeuta, Doutora em Música, Professora Adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, marinahf@gmail.com.

³ Psicanalista, Diretora do Babylab Cerep-Phymentin, Professora da Université Paris Cité, e-mail: eparlato@hotmail.com.

musical productions made by infants. New research is needed to provide a theoretical and practical basis for healthcare and infant care guidelines and to recognize what infants produce, which often goes unnoticed by adults.

Keywords: Communicative musicality. Multimodal language. Baby.

Introdução

A ciência psicológica e médica convencionais, no final dos anos de 1960, ainda não estavam inclinadas a perceberem que os bebês tinham habilidades complexas e criativas. O seu cuidador, centralizado na figura materna, era reduzido a provedor de proteção e nutrição fisiológica básica. Todavia, alguns pesquisadores passaram a relatar descobertas de expressões delicadas e respostas sensíveis dos bebês nos momentos de interação com sua mãe. Começou-se, assim, a identificar padrões rítmicos de engajamento entre a díade, que podem ser considerados como musicais e semelhantes à dança (MALLOCH & TREVARTHEN, 2009).

Cabe ressaltar que a tendência em reconhecer as habilidades do bebê não se popularizou nas áreas do conhecimento mesmo após a existência de pesquisas que provassem o quanto os bebês são inventivos e complexos — como será apresentado adiante neste texto —, o que constitui ainda hoje um desafio a ser enfrentado.

As observações da interação entre o bebê e sua mãe serviram como base para a formulação do conceito de musicalidade comunicativa, que se refere à habilidade inata de comunicação por meio de gestos e vocalizações, com melodia e ritmo (MALLOCH & TREVARTHEN, 2009; TREVARTHEN, AITKEN & GRATIER, 2019). Essa habilidade favorece a interação do bebê com seu cuidador, tornando-se essencial para a sua comunicação, socialização e senso de reciprocidade ao longo da vida (TREVARTHEN, AITKEN & GRATIER, 2019; PARIZZI & RODRIGUES, 2020; FREIRE & PARIZZI, 2022).

A musicalidade comunicativa possui três componentes: pulso, qualidade e narrativa. O pulso é a sucessão regular de eventos gestuais e vocais (realizados por duas ou mais pessoas) no tempo. A qualidade refere-se aos contornos expressivos da voz e dos gestos corporais (como timbre, tom e volume), moldando o senso de tempo em movimento. A narrativa é construída a partir da sequência de gestos co-criados entre o bebê e seu cuidador, possuindo atributos particulares de pulso e qualidade (MALLOCH & TREVARTHEN, 2018). Assim, o bebê interage com seu cuidador de forma alternada, em um pulso regulado pela qualidade dos sons em uma trajetória temporal, em que intenções,

emoções e interesses são compartilhados entre eles, caracterizando uma narrativa (FREIRE & PARIZZI, 2022).

Desde o final da segunda metade do século XX, as concepções sobre os saberes dos bebês têm passado por grandes transformações, colocando em evidência o reconhecimento do que eles realizam em seu primeiro ano de vida (PARLATO-OLIVEIRA, 2025; PARIZZI & RODRIGUES, 2020). Todavia, ainda há uma importante lacuna de pesquisas em torno da produção sonora realizada pelo bebê, uma vez que elas são centralizadas majoritariamente na fala dos cuidadores dirigida aos bebês ou nas suas habilidades de percepção e discriminação sonora (MAZOKOPAKI & KUGIUMUTZAKIS, 2009; GRATIER & DEVOUCHE, 2020). Assim, o problema do presente estudo é: quais aspectos da musicalidade do bebê têm sido destacados na pesquisa científica e que indicam a importância de novas investigações?

O objetivo do presente texto é apresentar os aspectos da musicalidade comunicativa relacionados ao bebê em seu primeiro ano de vida, que indicam a importância de novas investigações sobre o tema. Para isso, foi realizada uma revisão narrativa de literatura, que possui como característica uma busca livre, ampla e não sistematizada (CAVALCANTE & OLIVEIRA, 2020), apresentando alguns dos principais estudos atuais sobre a musicalidade do bebê.

A musicalidade do bebê

A compreensão sobre a musicalidade comunicativa do bebê remonta a suas habilidades antes mesmo de seu nascimento. Entre a 26^a e a 28^a semana gestacional, o bebê é capaz de reagir a sons, demonstrando habilidades sensoriais. Posteriormente, com a maturação neurológica, ele consegue discriminar, responder e ter outras reações frente a determinados parâmetros sonoros, sobretudo em relação a diferentes tipos de músicas (CARVALHO & JUSTO, 2022; GRANIER-DEFERRE & BUSNEL, 2011; BUSNEL, 2019; PARIZZI & RODRIGUES, 2020; PARIZZI, 2021). Assim, ainda intraútero, o bebê constrói os seus saberes sonoro-musicais, memorizando-os para utilizá-los na troca comunicativa (BUSNEL, 2019; GRANIER-DEFERRE & BUSNEL, 2011).

Em estudo sobre a musicalidade dos bebês, Carvalho *et al* (2019) investigaram as características temporais e de duração das vocalizações maternas e de seus bebês prematuros (com idade gestacional média de 30 semanas e 4 dias) em situações de fala e canto durante o Método Canguru. Participaram da pesquisa 36 díades portuguesas. Na

situação de fala, as mães foram convidadas a falarem com seus bebês como de costume e, nas situações de canto, as mães improvisaram uma melodia original sem palavras. Os resultados indicaram que os bebês prematuros produzem vocalizações menos frequentes enquanto suas mães falam ou cantam, tendendo a alternar mais nas condições de fala e sobrepor nas condições de canto. Eles também demoram mais tempo para responder a enunciados de fala do que vocalizações não verbais cantadas (CARVALHO *et al*, 2019). É importante salientar que o maior tempo de resposta não significa ausência de resposta, mas que o bebê mobiliza seus esforços de resposta dentro de seu próprio tempo.

As diferenças entre as vocalizações em situações de canto e fala também foram observadas por Gratier e Devouche (2020). A partir de registros fílmicos realizados pelos pais acerca do cotidiano do bebê e suas interações foi realizado um mapeamento sobre as vocalizações produzidas. Participaram do estudo 6 díades, com bebês entre a 3ª e 19ª semana de vida. Foram utilizados 229 registros de áudio, com duração média de 15 minutos e 24 segundos. Desses registros, foi identificado o total de 6.014 vocalizações produzidas pelos bebês, sendo que 92% delas foram realizadas no contexto interativo com um progenitor e 8% em situação de canto. Os pesquisadores observaram que, em média, as vocalizações duram mais tempo na situação de canto do que na de fala. Há também uma tendência de que as vocalizações durem mais tempo quando ocorrem simultaneamente com seus progenitores, independentemente da situação. Todavia, os autores salientam a limitação na amostra para a verificação dos resultados (GRATIER & DAVOUCHE, 2020).

A pesquisa longitudinal de Mazokopaki e Kugiumutzakis (2009), por outro lado, buscou investigar o desenvolvimento de ritmos vocais e corporais espontâneos do bebê e as expressões faciais emocionais de participação na experiência rítmica em duas condições: a primeira, com o bebê apenas com a presença do pesquisador não participativo e a segunda, com a mesma situação da condição 1 com o acréscimo de uma canção tradicional infantil grega gravada. A canção era mudada a cada 2 meses, sendo que cada uma apresentava um ritmo um pouco mais rápido do que a anterior. Participaram do estudo 15 díades gregas, com bebês entre 2 e 10 meses de idade. Foram analisadas 471 expressões rítmicas na condição 1 e 653 na condição 2. Na condição 1 os bebês exibiram movimentos mais rítmicos à medida em que envelheciam, sendo que o máximo de movimentos aconteceu entre o 3º e 9º mês. Do 09º ao 10º mês, entretanto, foi identificada uma diminuição dos movimentos. Os gestos com as mãos foram significativamente mais

frequentes quando comparados com outros tipos de expressão rítmica. Na condição 2, os comportamentos rítmicos passam por variações ascendentes e descendentes. Foi observado que a música estimulou a dança e apresentou menor grau de gestos com as mãos, comparado à condição 1. Evidenciou-se que as vocalizações diminuem quando a música toca, indicando que eles estavam ouvindo a música. Em ambas as condições foram demonstradas expressões polirrítmicas diferentes e diversas: vocalizações, gestos com as mãos, movimentos de dança e outras combinações desses movimentos. Os autores também explicitam a existência de uma condição 3 no estudo, que consistiu em um período de 6 minutos de brincadeira livre do bebê com a sua mãe, com a ausência de música gravada, porém não explicitam os resultados durante o artigo (MAZOKOPAKI & KUGIUMUTZAKIS, 2009).

No contexto da Musicoterapia Neonatal, Haslbeck (2013) realizou a análise fílmica de 122 sessões de Musicoterapia Nordoff-Robbins de 18 bebês nascidos prematuros, entre 26 e 41 semanas. Os resultados referentes à musicalidade comunicativa demonstraram uma forma interacional dialógica e sincrônica do bebê com a musicoterapeuta. Foram observadas manifestações de sorrisos, gestos, expressões faciais, além de mudanças na respiração dos bebês e nos diferentes ritmos das sucções durante a interação. Os pais também vivenciaram a musicalidade comunicativa, sintonizando seus comportamentos com o de seus bebês, tanto na comunicação verbal quanto musicalmente. Estabeleceu-se, assim, uma sincronia triádica entre os pais, bebê e musicoterapeuta, favorecendo o empoderamento do bebê, no sentido de ajudá-lo a descobrir a sua capacidade de se autorregular, orientar e se engajar (HASLBECK, 2013).

A musicalidade comunicativa, portanto, está relacionada, sobretudo, ao trabalho intencional e interpretativo do bebê, que analisa as conversas em torno de si e se apropria dessa forma comunicativa para participar e convidar o outro a interagir (PARLATO-OLIVEIRA, 2025). Durante a interação, o bebê estimula o adulto a prolongar a fala poética e musical, criando uma sintonia entre eles com gestos e vocalizações (MALLOCH, 1999). Além disso, o bebê convoca o outro à interação participando ativamente como interlocutor, apropriando-se de características musicais da fala, como a prosódia, para participar da interlocução (PARLATO-OLIVEIRA, 2025). Ele vai expressar-se por meio de sua linguagem multimodal, isto é, utilizando-se de uma gama de elementos corporais e sensoriais (PARLATO-OLIVEIRA, 2022, 2024), como acontece, por exemplo, quando ele utiliza seu corpo para modificar os sons que constrói (GRATIER, 2017).

Diante desse contexto, as recentes descobertas sobre o bebê trouxeram uma nova perspectiva para os estudos sobre a musicalidade. Não somente a música torna-se um elemento fundamental na vida humana, como também aponta para o bebê como um ser inventivo, criador de sentidos e de interações com os outros (TREVARTHEN, 2019).

Novas possibilidades de pesquisas

Apesar dos recentes apontamentos sobre o bebê e sua musicalidade, poucas são as investigações sobre as produções sonoras realizadas por eles e as características acústicas dessas produções (GRATIER & DEVOUCHE, 2020; GRATIER, 2017). Estudá-las não somente traz uma importante contribuição acadêmica, no acréscimo de evidências para a robustez do conhecimento e conceito de musicalidade comunicativa e dos saberes dos bebês, mas também ressalta o reconhecimento do que o bebê faz, que por muitas vezes passa despercebido pelo olhar do adulto. Este reconhecimento convoca a sociedade a olhar para o bebê como um ser protagonista, que possui intencionalidade em suas ações e que utiliza seus recursos sensoriais, corporais, musicais, entre outros, para dizer sobre si e sobre sua singularidade e participar das relações com o outro. Destaca-se ainda que reconhecer é ver o que cada bebê produz, descentralizando o olhar somente para aquilo que lhe falta (PARLATO-OLIVEIRA, 2022, 2024).

Além disso, o estudo sobre essa temática fornece embasamento teórico para o direcionamento e criação de práticas de cuidado em saúde, não somente para profissionais que utilizam-se da música com objetivos terapêuticos, mas também para aqueles que trabalham diretamente com o bebê, seja na educação ou serviços de acolhimento, de forma a escutá-lo e perceber como o bebê se utiliza de sua musicalidade para expressar-se e dizer sobre si. Portanto, a atual produção musical do bebê evidencia um campo fértil para novas investigações.

Referências

BUSNEL, Marie Claire. Marie Claire Busnel, uma vida dedicada aos bebês. In.: PARLATO-OLIVEIRA, Erika; SZEJER, Myriam (Orgs.). **O bebê e os desafios da cultura**. São Paulo: Instituto Langage, 2019.

CARVALHO, Eduarda; JUSTO, João. **O bebê e a voz materna: a primeira sonata opus uterus**. São Paulo: Instituto Langage, 2022.

CARVALHO, Eduarda; JUSTO, João M.R.R; GRATIER, Maya; TOMÉ, Teresa; PEREIRA, Esmeralda; RODRIGUES, Helena. Vocal responsiveness of preterm infants to maternal infant-directed speaking and singing during skin-to-skin contact (Kangaroo Care) in the NICU. **Infant Behavior and Development**, v. 57, 2019.

CAVALCANTE, Livia Teixeira Canuto; OLIVEIRA, Aurélia Augusta Souto de. Métodos de Revisão Bibliográfica nos Estudos Científicos. **Psicologia em Revista**, v. 26, n. 1, p. 83-102, 2020.

FREIRE, Marina Horta; PARIZZI, Betânia. A Musicoterapia Nordoff-Robbins e a Musicalidade Comunicativa: criando sintonia afetiva entre adultos e bebês. In.: PARIZZI, Betânia; SANTIAGO, Diana (Orgs.). **Música e Desenvolvimento Humano: práticas pedagógicas e terapêuticas**. São Paulo: Instituto Langage, 2022.

GRANIER-DEFERRE, Carolyn; BUSNEL, Marie-Claire. L'audition prénatale, quoi de neuf? **Spirale**, n. 59, p. 15-30, 2011.

GRATIER, Maya. A melodia antes das palavras? O papel da voz nas primeiras trocas sociais do bebê. In: PARLATO-OLIVEIRA, Erika.; COHEN, David (Orgs.). **O bebê e o outro: seu entorno e suas interações**. São Paulo: Instituto Langage, 2017.

GRATIER, Maya; DEVOUCHE, Emmanuel. Participation vocale du bébé au chant des parents en milieu naturel. **Enfance**, v. 1, n. 1, p. 67 - 88, 2020.

HALSBECK, Friederike Barbara. The interactive potential of creative music therapy with premature infants and their parents: a qualitative analysis. **Nordic Journal of Music Therapy**, v. 23, n. 1, 2013.

MALLOCH, Stephen N. Mothers and infants and communicative musicality. **Musicae Scientie**, v. 3, p. 29-57, 1999.

MALLOCH, Stephen; TREVARTHEN, Colwyn. Musicality: communicating the vitality and interests of life. In.: MALLOCH, Stephen; TREVARTHEN, Colwyn (Eds.). **Communicative Musicality: exploring the basis of human companionship**, United States: Oxford University Press, 2009.

_____. The Human Nature of Music. **Frontiers in Psychology**, v. 9, 2018.

MAZOKOPAKI, Katerina; KUGIUMUTZAKIS, Giannis. Infant Rhythms: expressions of musical companionship. In.: MALLOCH, Stephen; TREVARTHEN, Colwyn (Eds.). **Communicative Musicality: exploring the basis of human companionship**, United States: Oxford University Press, 2009.

PARIZZI, Betânia. Educação Musical no início da vida: potencializando o eterno retorno. **RELAdEI**, v. 10, n. 1, p. 17-27, 2021.

PARIZZI, Betânia; RODRIGUES, Helena. **O bebê e a música**. São Paulo: Instituto Langage, 2020.

PARLATO-OLIVEIRA, Erika. **Fundamentos para uma clínica psicanalítica do bebê**. São Paulo: Instituto Langage, 2024.

_____. **O bebê e as tramas da linguagem**. 2ª ed. São Paulo: Instituto Langage, 2022.

_____. **Saberes do bebê II**. São Paulo: Instituto Langage, 2025.

TREVARTHEN, Colwyn. O bebê nosso professor, poeta e músico. In: TREVARTHEN, Colwyn; AITKEN, Kenneth; GRATIER, Maya. **O bebê nosso professor**. São Paulo: Instituto Langage, 2019.

TREVARTHEN, Colwyn; AITKEN, Kenneth; GRATIER, Maya. **O bebê nosso professor**. São Paulo: Instituto Langage, 2019.